

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ НАШИХ ПРЕДКОВ И ЕЁ ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ

Нуруллаева Дж.С.¹

¹старший преподаватель кафедры «Спортивное право,
социальных и естественно- научных
дисциплин»

Гаппарова С.²

²студентка 3 курса, группы SP-01-20
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7379657>

Аннотация

Изучение истории важна в любой сфере деятельности, также и в деятельности физической культуры она занимает одну из главных задач. Изучение истории, как к нему относились наши предки, их философское осмысление занимает неотъемлемую часть изучения физической культуры.

Несмотря на то что в эпоху средневековья религиозные каноны запрещали физическое воспитание в Центральной Азии из-за погодных условий наши предки руководствовались строгими нормами физической культуры. Великий врач и философ Абу Али ибн Сино и узбекский поэт Алишер Навои они считали физические упражнения наиболее эффективными в восстановлении здоровья. Центральноазиатская школа массового физического воспитания составляет достойную яркую часть мирового целого.

На сегодняшний день физическая культура в нашей стране сознательно направляется на путь превращения в один из основных элементов образа жизни узбекистанцев.

Она обладает для этого совершенствующимся научным обеспечением и солидным правовым компонентом, которые учитывают общемировые тенденции развития феномена физической культуры в современной действительности и одновременно региональные особенности, обусловленные национальными традициями, менталитетом народа, климатическими условиями и семейного уклада.

Ученые в своих исследованиях просвечивают эволюцию физической культуры и спорта, начиная с древних времен. Они свидетельствуют на основании трудов древних историков, что в Центральной Азии в те времена люди отличались исключительной выносливостью, незаурядной физической силой. Эти качества вырабатывались посредством традиционных конных видов спорта, спортивной борьбы. Более того, в

Древнем мире лучшими стрелками из лука были саки и массагеты Мавераннахра. При этом в искусстве стрельбы из лука женщины не уступали мужчинам.

В эпоху средневековья, когда господствующие в мире религиозные каноны запрещали физическое воспитание оно все таки не было полностью уничтожено. Без него невозможно было бы выжить особенно в специфических условиях Центральной Азии. Поэтому в повседневной жизни наши предки руководствовались строгими нормами физической культуры в широком смысле этого слова. Они прекрасно понимали, что в условиях близости пустынь, жаркого климата крепкое физическое развития является необходимым условием жизни отдельного человека и народа.

Наиболее полно идеи физического развития в жизни людей в этот период выразил великий врач и философ Абу Али ибн Сино. Он считал физические упражнения наиболее эффективными в восстановлении здоровья Он предостерегал от чрезмерного увлечения лекарственными средствами, которые «истощают естество человека».

Ибн Сино считал, что умеренно и своевременно занимающийся физическим упражнениями человек не нуждается ни в каком лечении, а бросивший заниматься ими часто чахнет, ибо сила его организма слабеет вследствие отказа от движения.

Однако Ибн Сино понимает физическую культуру более чем только комплекс физических упражнений. Об этом свидетельствует его «Поэма о медицине», где настоятельно рекомендует неукоснительно соблюдать режим сна, умеренность в еде и питье, гигиену тела, чередование движения и покоя.

Умеренность во всем, в том числе в гимнастике
«В гимнастике умеренность нужна пусть будет главным правилом она

Умеренность не изнуряет тела,

Но очищает органы всецело.

У взрослых развивает аппетит.

А молодым высокий рост дарит

Опасны перегрузки в упражнениях

Которые тело, влаж лишено

Им внешнее тепло поглощено.

Болезни мучат нервные жестоко-

И человек стареет раньше срока».

Эти рекомендации великого врача были воплощены в жизнь Темуром Бабуром, которые следовали им при воспитании здоровых, закаленных, выносливых, обученных искусству побеждать

Красоту здорового, тренированного, гибкого тела и вместе с этим такие, ценные, нравственные черты как стойкость и мужество во всех жизненных проявлениях все то, что обретается человеком с помощью физической культуры, воспевал в своих поэмах и великий узбекский поэт Алишер Навои. В созданных им образах гармонически сочетаются физическое современство и высока нравственность, слушание для юношей и девушек узбекского народа эстетическим, нравственным и социальным идеалом, из этого вытекали выводы.

Великие ученые средневековья Беруни, Абу Али ибн Сино, великие педагоги и литераторы центрально азиатского Ренессанса в теории и на практике продолжали совершенствовать ранее сложившиеся традиции воспитания здорового поколения с учетом климатических, географических, этнографических, религиозных и других особенностей региона.

В соответствии с этим в сознании узбекского народа глубоко укоренились воззрения, идеалы и стремления жить в гармонии с природой, вести здоровый образ жизни.

Очень важное место в жизненном укладе людей этого региона занимали национальные игры.

Они с малых лет воспитывали у детей бережное отношение к своему здоровью. Взрослые с большим чувством ответственности воспитывали подрастающее поколение трудолюбивым, формировали у детей честность, трудовую сноровку, растили их выносливыми, сильными. Когда юноши и девушки выросли, они проходили серьезные испытания на здоровье, на силу, на умение трудиться. В народе это называлось «выбор жениха» или «выбор невесты». Эта традиция заставляла родителей и детей с малых лет стараться усиленно укреплять свой здоровье и физическую культуру.

Эти традиции бережно сохранялись в народной среде. В своем выступлении по радио каналу «Дустлик» писатель Джамшид Абдувахобов вспоминает, что в начале 30 годов XX столетия праздничные народные гулянья, особенно в Навруз сопровождали кураш, выступления канатоходцев, борцов. «Все население Намангана, где он тогда жил, на целый день выходило на природу, в горы, где наслаждались чистым воздухом, синим небом, пышной зеленью и яркими цветами. Такое

единение с природой влиvalo в людей бодрость, энергию, жизнелюбие и порождало любовь к родному краю добрые чувства».

Издревле наша Земля рождала и выкармливала палванов, богатырей и защитников, в которых естественно сочетались физическая сила и сила духа, высокие духовно-нравственные качества.

Однако меняются времена меняется вся социальная и экологическая среда и это влечет за собой необходимость нового научного философского переосмысления всех сторон окружающей человека действительности, в том числе культуры и физической культуры.

Начиная с 30-х годов XX столетия в Узбекистане, как и в других центральноазиатских республиках, в физической культуре монопольное положение стали занимать европейские стандарты, которые не смогли полностью заменить ранее существующую систему воспитания. Большинство коренного населения, особенно на селе, так и не восприняло европейскую физическую культуру, а собственная традиционная была утрачена. Все это отрицательно сказалось на физическом развитии и здоровье подрастающего поколения.

Практически половина прошлого столетия в Узбекистане в системе физического воспитания все более абсолютизировался евроцентризм, и лишь в 70-90 гг. монополия европейских видов спорта в мировой практике стала разрушаться. В этот период все больше любителей физического развития стали увлекаться восточными единоборствами и это не случайно. Восточные единоборства наряду с физическим развитием органически выделяет в единый процесс мировоззренческое и нравственное воспитание.

С этого времени остро веют вопрос о необходимости возрождения многих школ физического современствования человека помимо европейских.

В этом русле ученые Узбекистан заинтересовались воссозданием центральноазиатской школы физического воспитания, которая сложилась в глубокой древности как система воспитания культуры человеческого тела в широком смысле этого слова, это воплощенная в практику система основывались на учениях наших древних мыслителей и педагогов, которые считали, что ничто так эффективно не может воспитать у человека доброту, честность, чувство патриотизма, любовь к экологической чистоте природы, как национальные игры и виды спорта

ибо они органичны человеку: они сложились в специфических условиях Узбекистан, о которых мы упоминали ранее.

Особенно активизировался процесс возрождения национальной узбекской школы физического воспитания с начала 90-х годов прошлого века. Вызвано это многократно пересекающимися и взаимосвязанными факторами.

Во-первых объективный исторический процесс утверждения самостоятельности народов стран СНГ, начавшиеся с обретением независимости возродил самосознание наций и народов, входивших в бывший союз. Одной из закономерностей процесса возрождения является восстановление всего ценного, что было необоснованно утрачено, хотя конечно это не означает отказ от достижений мировой науки и практики в том числе по физическому воспитанию, а предполагает органическое национальное и мирового опыта в едином общечеловеческом оценили исторически сложившуюся обстановку и поставили перед собой задачи, соответствующие потребностям общества.

И это научное обоснование было вторым важным фактором, необходимым для возрождения и развития физической культуры в Узбекистане, в том числе национальных видов.

В своей научной и практической деятельности ученые и специалисты исходят из твердого убеждения, что оригинальная центральноазиатская школа массового физического воспитания не менее важна для развития человечества, чем европейская или восточноазиатская: она составляет достойную яркую часть мирового целого.

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан. Т. 2018
2. Мирзиёев Ш.М. Вместе мы построим свободное и процветающее демократическое государство Узбекистан. Т. : Узбекистон, 2016. - 53 с.
3. Мирзиёев Ш.М. Мы будем строить наше великое будущее с нашими смелыми и благородными людьми. Т. : Узбекистан, 2017 - 484 с.
4. Алексеев С.В. Международное спортивное право: учебник для студентов вузов, обучающийся по направлениям 030500 «Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура и спорт» / Под ред. П.В. Крашенинникова. - М. : Унити-Дана: Закон и право, 2008. - 895 с.
5. Алексеев С.В. Олимпийский закон. Правовые основы олимпийского движения: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова (Гриф УМЦ «Профессиональный учебник»). - М. : Унити-Дана; Право и право, 2010. - 687 с.

6. Нуруллаева Дж.С Жисмоний тарбия,спорт машгулотлари назарияси ва услубиятининг назарий амалий муамоллари-халқаро илмий анжуман “Спорт мутахиссларнинг тайерлашининг долзарб муамоллари”166-167.Чирчик 2021

7.УзМУхабарлари 2021-6-1 Республиканский журнал Нуруллаева Дж. С., Бобомурадов Б.К.-Роль междисциплинарной интеграции в воспитании студентов в патриотическом духе-

8.Abdikadirova, N. S., Nurillaeva, D. S., Ganijanovna, M., Azamova, S. R. J., Bobomuradov, B. K., & Kutlimuratov, I. K. (2021). Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology. PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 58(1), 1995-2002.

9.MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #33 # 2 Paris 29.09.2020- 30.09.2020 LEGAL ASPECTS OF THE OLYMPIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN Nurillaeva J. S., Bobomuradov B. K. - 249

